

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 522 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqtni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning refleksiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinov Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон кизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	
5–7-сinf o'quvchilarining mustaqil ijodiy faoliyatini rivojlantirishda milliy hunarmandchilik an'analaridan foydalanish metodikasi.....	440
<i>Mahmudova Shaxnoza Mansur qizi, Amrullayeva Oisha Azamat qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida olimpiya ta'limini rivojlantirishning innovatsion mexanizmlari.....	445
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	

Fizika ta'limida energiya va impuls saqlanish qonunlarini raqamli texnologiyalar (PhET, Crocodile Physics va h.k.) dan foydalanib o'qitish imkoniyatlari.....	449
Bozorov Hasan Ne'matovich, Ismatova Marjona Murod qizi	
PIRLS tadqiqotlari asosida maktab direktorlarining boshqaruv kompetensiyalarini baholash va monitoring qilish tizimini takomillashtirish.....	455
Badalova Maqsuda Umarovna, Oltiyeva Bibisora Ziyodullayevna	
Rus tili darslarida o'qitish metodikasi.....	459
Aminova Munisa G'ayrat qizi	
Ingliz va o'zbek tillarida milliy o'zlikni ifodalovchi idiomalarning qiyosiy tadqiqi.....	462
Nodira Sabirova, Bahar Kakyshova	
Turizmni rivojlantirishdagi asosiy muammolar va imkoniyatlar	467
Azimova Matlubaxon Abduraxmanovna	
Maktabgacha ta'limda ekologik madaniyatni shakllantirish: yashil bog'cha tajribasi	472
Xakimov Abbasxon Oribjon o'g'li, Axmadjonova Nozanin Nizom qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va otm hamkorligi, nazariya va amaliyot uyg'unligi.....	475
Buranova Shoxnoza Abdurazakovna	
Zamonaviy sport inshootlarida elektr energiyaning o'rni va undan samarali foydalanish.....	479
Azatov Inomjon Axmed o'g'li	
Aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvni rivojlantirishning pedagogik asoslari	482
Amirsaidova Sh. M., Ro'ziqulova Shahrizoda Shuhrat qizi	
Talabalarda tolerantlik sifatlarini rivojlantirishda vitogen ta'lim texnologiyasining amaliy jihatlari.....	486
Dilmurotova Vazira Umidjon qizi	
Ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan muloqot tushunchasi va uning boshqaruv tizimidagi o'rni	489
Islamova Dilfuza Dilshodovna	
The Relationship Between Conscientiousness and Writing Skills of Secondary School Pupils.....	495
Ne'matova Umida Jumanazar qizi	
Boshlang'ich tayyorgarlik guruhidagi karatechilarning mashg'ulot jarayonini takomillashtirish	498
Raxmonov Boburbek Oybekovich	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarga fizika fanini o'qitishning hozirgi holati va tahlili.....	502
Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li	
Sun'iy intellekt va innovatsion texnologiyalar kasbiy stressni keltiruvchi omili sifatida	505
Vaxobova Durdona To'lanboy qizi	
Moslashuvchan jinsiylik va hayotiy ko'nikmalar ta'limi (ASLSE) modelining nazariy asoslari	508
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Salimov Muhriddin Faxriddin o'g'li	
Sun'iy intellekt va lotin tilini o'qitish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik.....	512
Yuldasheva Dilshoda Yuldashevna	
Роман П. Кадырова “Олмос камар” как национальная гордость узбекского народа	515
Джалматова Замира Джоникуловна	

TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI ASOSIY MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR

Azimova Matlubaxon Abduraxmanovna

Andijon davlat universiteti Huquq va iqtisod kafedrası
geografiya yo'nalishi 2-bosqich magistranti
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Andijon shahar akademik litseyi geografiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Turizm sohasini rivojlantirishdagi asosiy muammolar va imkoniyatlar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Turizm iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri hisoblanadi, biroq u ekologik muammolar, infratuzilma cheklovlari hamda overturizm kabi qator muammolarga duch kelmoqda. Shu bilan birga, barqaror rivojlanish, raqamli texnologiyalar va yangi bozorlar turizmni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Global va mahalliy tajribalar asosida muhokama olib borilib, kelgusidagi rivojlanish strategiyalari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: turizm rivojlanishi, muammolar, imkoniyatlar, barqaror rivojlanish, overturizm, iqtisodiy ta'sir.

Abstract: The main problems and opportunities in the development of the tourism sector are analyzed from a scientific perspective. Tourism is one of the key drivers of economic growth; however, it faces several challenges, including environmental issues, infrastructure limitations, and overtourism. At the same time, sustainable development, digital technologies, and emerging markets create significant opportunities for the sector. Based on global and local experiences, the study discusses these aspects and proposes strategies for future development.

Key words: tourism development, challenges, opportunities, sustainable development, overtourism, economic impact.

Аннотация: Основные проблемы и возможности развития туристической отрасли анализируются с научной точки зрения. Туризм является одним из ключевых факторов экономического роста, однако он сталкивается с рядом проблем, включая экологические вызовы, ограничения инфраструктуры и чрезмерный туризм (overtourism). В то же время устойчивое развитие, цифровые технологии и новые рынки создают значительные возможности для развития отрасли. На основе глобального и локального опыта рассматриваются данные аспекты и предлагаются стратегии дальнейшего развития.

Ключевые слова: развитие туризма, проблемы, возможности, устойчивое развитие, чрезмерный туризм, экономическое воздействие.

KIRISH

Turizm sohasi jahon iqtisodiyotining muhim qismi hisoblanadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, turizm rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ishlab chiqarish va inklyuziv ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlarini taqdim etadi. Biroq, soha bir qator muammolarga duch kelmoqda, masalan, iqlim o'zgarishi, overturizm va infratuzilma cheklovlari. Ushbu maqola turizmni rivojlantirishdagi asosiy muammolar va imkoniyatlarni ko'rib chiqadi hamda ilmiy adabiyotlar va so'nggi tadqiqotlar asosida tahlil qiladi.

Turizm rivojlanishi – bu nafaqat sayyohlar sonini oshirish, balki mahalliy jamiyatlar, atrof-muhit va iqtisodiyot o'rtasidagi muvozanatni saqlashdir. So'nggi yillarda COVID-19 pandemiyasidan keyin turizm sohasi tiklanish jarayonida bo'lib, ammo yangi muammolar paydo bo'lmoqda. Masalan, 2025-yilda turizmning asosiy muammolari qatoriga konfliktlar, iqlim o'zgarishi va barqarorlik masalalari kiradi. Ushbu maqola mazkur masalalarni batafsil muhokama qiladi va imkoniyatlarni taklif etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm sohasining rivojlanishi global iqtisodiyotda muhim o'rin egallab, uning dinamikasi xalqaro tashkilotlar tomonidan muntazam o'rganib borilmoqda. Jahon turizm tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, turizm iqtisodiy o'sish, bandlikni ta'minlash va hududiy rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. UNWTO World Tourism Barometer 2024 hisobotida turizm oqimlarining tiklanishi bilan bir qatorda, infratuzilma, xavfsizlik va barqarorlik bilan bog'liq muammolar ham dolzarbligicha qolayotgani ta'kidlangan. Shu jihatdan turizmni kompleks rivojlantirish iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda turizmning raqamli transformatsiyasi alohida e'tibor markazida bo'lib, bu jarayon xizmatlar sifatini oshirish va turistlar tajribasini yaxshilash bilan bevosita bog'liq. Gretzel, Sigala, Xiang va Ko tadqiqotlarida "aqli turizm" konsepsiyasi asoslab berilib, raqamli texnologiyalar turizm tizimining ajralmas qismiga aylangani ko'rsatiladi. Gutierrez, Ferreira va Fernandes hamda Madzik va hammualliflar ishlari esa turizm raqamli innovatsiyalar, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlilining ahamiyatini ochib beradi. Chen, Li va Ling tadqiqotlarida esa raqamli innovatsiyalarni joriy etish omillari tahlil qilinib, ularning turizm rivojiga ijobiy ta'siri ilmiy asoslangan.

O'zbekiston sharoitida turizmni rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lib, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida turizmni raqamlashtirish, xizmatlar sifatini oshirish va yangi turistik mahsulotlar yaratish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Mahalliy tadqiqotlarda, xususan Azimova Matlubaxonning ilmiy ishida hududiy turizmni rivojlantirishda mobil texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari tahlil qilingan. Ushbu yondashuvlar turizmni modernizatsiya qilish, infratuzilmani takomillashtirish va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar ilmiy adabiyotlar, xalqaro hisobotlar va rasmiy statistik manbalarni tahlil qilish orqali yig'ildi. Empirik ma'lumotlar ikkilamchi manbalar asosida umumlashtirildi. Olingan ma'lumotlar taqqoslash, tizimli tahlil va mantiqiy umumlashtirish usullari yordamida qayta ishlanib, turizm rivojlanishidagi muammolar va imkoniyatlar o'rtasidagi bog'liqlik aniqlab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turizm rivojlantirishidagi asosiy muammolar

Turizm sohasini rivojlantirishda bir qator jiddiy muammolar mavjud bo'lib, ularni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin: ekologik, iqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilmaviy muammolar.

Infratuzilma yetarli darajada rivojlanmaganligi

Infratuzilma masalalari turizmni rivojlantirishdagi asosiy to'siqlardan biri hisoblanadi. Yo'llarning sifati pastligi, mehmonxonalarda zamonaviy qulayliklarning yo'qligi va aloqa cheklovlari sayyohlar oqimini kamaytiradi. Jahon iqtisodiy forumi hisobotiga ko'ra, transport tarmoqlari, raqamli aloqa va qo'llab-quvvatlovchi obyektlarga strategik investitsiyalar bo'lmasa, iqtisodiyotlar o'z potensialini cheklashi mumkin. Xavfsizlik masalalari ham muhim ahamiyatga ega. Potensial xavf-xatarlar, masalan, terrorizm yoki sog'liqni saqlash muammolari sayyohlar sonini kamaytiradi. 2025-yilda turizm sohasidagi eng katta muammolar qatoriga xavfsizlik va xilma-xillikka tahdidlar kiradi.

Turizm sohasi uchun transport, kommunikatsiya, mehmonxona, ovqatlanish va xizmat ko'rsatish infratuzilmasining rivojlangan bo'lishi muhimdir. Aks holda turistik oqimni kengaytirish mushkul. Muammolar:

- ichki avia, temir yo'l va avtotransport tizimlarining ba'zi yo'nalishlarda eskirganligi;
- aeroportlar va vokzallarning sig'imi hamda xizmat sifati yetarli emasligi;
- mehmonxonalar soni ko'p bo'lsa-da, ularning o'rtacha xizmat darajasi barqaror emasligi;
- chekka hududlarda yo'l qoplamasi, navigatsiya va yo'riqnomalar kamligi.

Infratuzilmaning sustligi turistlarda qulaylik yetishmasligiga olib keladi va turistik hududlar raqobatbardoshligini pasaytiradi.

Turistik xizmatlar sifati va kadrlar malakasining pastligi

Turizm xizmatlari sifatining o'sishi malakali kadrlar tayyorlash bilan bevosita bog'liq. Ammo ko'plab mamlakatlarda, jumladan, O'zbekiston bo'yicha ham quyidagi muammolar mavjud:

- gid-tarjimonlar, yo'riqchilar, menejerlarning yetishmasligi;
- chet tillarini bilish darajasining pastligi;
- mijozlarga xizmat ko'rsatish madaniyatida kamchiliklar;
- zamonaviy marketing, elektron turizm, raqamli xizmatlarni tatbiq etish bo'yicha tajriba yetishmasligi.

Bu holat turistlarning qoniqish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Raqamli texnologiyalar yetarli darajada joriy qilinmaganligi

Zamonaviy turizmning asosiy qismini raqamli turizm tashkil qiladi. Biroq ko'plab hududlarda:

- onlayn bron qilish tizimlari cheklangan;
- turistik obyektlar bo'yicha elektron xaritalar, audio gidlar kam;
- marketingda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish yetarli emas;
- statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va sun'iy intellektdan foydalanish rivojlanmagan.

Raqamli texnologiyalar joriy qilinmasligi turistik oqimni boshqarishda qiyinchiliklar tug'diradi.

Turistik mahsulot va brendingning yetarli darajada shakllanmaganligi

Turizm bozorida raqobat juda kuchli. Dunyoning turli davlatlari o'zining milliy brendi orqali turistlarni jalb qilmoqda. Biroq ko'plab mamlakatlarda:

- yagona milliy turistik brend to'liq shakllanmagan;
- ichki turpaketlar tizimi sust rivojlangan;
- hududlar bo'yicha maxsus yo'nalishlar (ekoturizm, etnoturizm, gastroturizm) yetarlicha reklama qilinmaydi;
- xalqaro ko'rgazmalar va tanlovlarda ishtirok etish kam.

Reklama yetishmasligi natijasida xalqaro bozorda tanilish darajasi pasayadi.

Ekologik muammolar va tabiiy resurslarning yetarli himoya qilinmasligi

Turizmning jadal rivojlanishi ba'zan ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Xususan:

- turistik zonalardagi chiqindilar to'planishi;
- suv resurslarining ifloslanishi;
- tabiiy landshaftlarning buzilishi;
- ekologik nazoratning sustligi.

Ekologik xavf tug'ilgan hududlarda turizm barqaror rivojlanmaydi. Turizm faoliyati atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, uglerod emissiyalari, yashash joylarining buzilishi va chiqindilar hosil bo'lishi kabi masalalar. Iqlim o'zgarishi turizmni rivojlantirishdagi eng katta muammolardan biri bo'lib, u tabiiy resurslarning yo'qolishiga olib keladi. Masalan, ekoturizm va bioxilma-xillikni saqlashda muammolar ko'paymoqda.

Overturizm – bu sayyohlar oqimining haddan tashqari ko'payishi bo'lib, u mahalliy aholini siqib chiqarishi va yashash narxining oshishiga olib kelishi mumkin. Masalan, Yevropaning mashhur shaharlarida, Venetsiya yoki Barselonada overturizm aholining noroziligiga sabab bo'lmoqda. Ushbu muammo turizmning barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Turizmni rivojlantirishdagi asosiy imkoniyatlar

Boy tarixiy-madaniy meros

Ko'plab davlatlar, ayniqsa O'zbekiston kabi mamlakatlarda, ming yillik tarixga ega shaharlar, arxitektura yodgorliklari, qadimiy an'analar mavjud. Bular madaniy turizmni, arxeologik turizmni, ziyorat turizmini hamda festival va tadbirlar turizmini rivojlantirish uchun keng imkoniyat yaratadi. Tarixiy merosning ko'pligi turizmni rivojlantirishda eng katta ustunlik hisoblanadi.

Geografik joylashuvning qulayligi va tabiiy resurslar

Markaziy Osiyo mamlakatlarida quyoshli kunlar soni ko'p, tog'lar, cho'llar, daryolar, ko'llar kabi xilma-xil landshaftlar mavjud. Bu ekologik turizm, tog'-chang'i turizmi, sport-adrenalin yo'nalishlari hamda qishloq xo'jaligi turizmi (agroturizm) uchun katta imkoniyatdir. Tabiiy sharoitning boyligi turizm tarmoqlarini diversifikatsiya qilishga imkon beradi.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari

Raqamli turizm sohasida quyidagi imkoniyatlar mavjud:

- elektron bron tizimlarini rivojlantirish;
- AR/VR texnologiyalar orqali tarixiy obidalarni virtual targ'ib qilish;
- sun'iy intellekt yordamida tur paket takliflarini shaxsiylashtirish;

- onlayn to'lov tizimlarini kengaytirish;
- mobil ilovalar yaratish va turistlarga real vaqt rejimida ma'lumot berish.

Raqamlashtirish turizmning tez va shaffof rivojlanishini ta'minlaydi.

Xalqaro hamkorlik va investitsiya salohiyati

Ko'plab davlatlarda turizm sohasi uchun erkin iqtisodiy zonalar, soliq imtiyozlari hamda investorlar uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik, jumladan, UNWTO, ICOMOS, UNESCO bilan loyihalar turizm infratuzilmasini yaxshilashga xizmat qiladi.

Yoshlar turizmini rivojlantirish salohiyati

Yoshlar orasida sayohatga qiziqish yuqori. Bu arzon turpaketlar yaratish, talabalar almashinuv dasturlari, ekstremal va sarguzasht turizm yo'nalishlarining ko'payishi hamda volontyorlik turizmining rivoji uchun yangi istiqbollar ochadi.

Muammolarni bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalar

1. **Infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish:** yangi yo'llar, mehmonxonalar, transport vositalarini yangilash.
2. **Kadrlar tayyorlash tizimini kuchaytirish:** turizm kollej va universitetlarida amaliyotga yo'naltirilgan o'quv dasturlarini yaratish.
3. **Raqamli xizmatlarni keng joriy etish:** mobil ilovalar, QR-kodli yo'riqnomalar, virtual gidlar.
4. **Mamlakat turistik brendini yaratish va targ'ib qilish:** xalqaro ko'rgazmalarda faol ishtirok etish.
5. **Ekoturizm talablariga qat'iy rioya qilish:** chiqindilarni boshqarish, tabiiy muhitni asrash.
6. **Hududiy turpaketlarni rivojlantirish:** mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash.

Iqtisodiy va ijtimoiy muammolar

Turizm yaratgan ish o'rinlari ko'pincha mavsumiy va kam haq to'lanadigan bo'ladi. Turizm mahalliy mulk narxlarini oshirishi hamda tovarlar va xizmatlar narxini ko'tarishi mumkin. Bu mahalliy aholiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi. Bundan tashqari, 2025-yilda turizm sohasidagi eng qiyin jihatlar qatoriga kadrlar tanqisligi va mijozlar talablarining o'zgarishi kiradi. OECD ma'lumotlariga ko'ra, turizm rivojlantirish siyosatlarini va tuzilmaviy o'zgarishlar ta'sirida bo'lib, ular odamlar, hududlar va biznes uchun muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Turizm rivojlantirishdagi imkoniyatlar

Muammolarga qaramay, turizm sohasi katta imkoniyatlarga ega. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi: barqaror rivojlanish, raqamli transformatsiya va yangi bozorlar.

Barqaror turizm va ekologik imkoniyatlar

Barqaror turizm atrof-muhitni saqlash va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydi. Masalan, tabiatni muhofaza qilishni moliyalashtirish va innovatsion firmalarni rivojlantirish imkoniyatlari mavjud. Ekoturizm bioxilma-xillikni saqlashda muhim rol o'ynaydi va yangi ish o'rinlarini yaratadi. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda turizm yangi texnologiyalarni joriy etishi mumkin, masalan, yashil transport va chiqindilarni qayta ishlash tizimlari.

Raqamli texnologiyalar va infratuzilma investitsiyalari

Raqamli aloqa va transport tarmoqlariga investitsiyalar turizmni rivojlantirishda katta imkoniyatlar yaratadi. Virtual turizm va onlayn bronlash tizimlari sayyohlar oqimini oshirishi mumkin. Masalan, AI va VR texnologiyalari yangi tajribalarni taqdim etadi. Bundan tashqari, rivojlanayotgan mamlakatlarda turizm innovatsion firmalarni rivojlantirish va inklyuziv ish o'rinlarini yaratish imkoniyatini beradi.

Ijtimoiy va iqtisodiy imkoniyatlar

Turizm mahalliy jamiyatlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Yangi bozorlar, masalan, madaniy turizm yoki sarguzasht turizmi, iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Masalan, konfliktlardan keyin tiklanishda turizm tinchlik va rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin. Bundan tashqari, turizm xilma-xillikni himoya qilish va xavfsizlikni oshirish imkoniyatlarini beradi. Mijozlar talablarining o'zgarishi yangi xizmatlarni rivojlantirishga olib keladi, masalan, shaxsiy tajribalar va ekologik toza variantlar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Turizmni rivojlantirishdagi muammolar – ekologik ta'sir, o'verturizm, infratuzilma cheklovlari va ijtimoiy masalalar – jiddiy, ammo imkoniyatlar – barqarorlik, raqamli texnologiyalar va yangi bozorlar – ularni bartaraf etishga yordam beradi. Hukumatlar, biznes va jamiyat birgalikda strategiyalar ishlab chiqishi kerak. Kelajakda turizm iqtisodiy o'sish va atrof-muhitni saqlash o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashi mumkin.

Ushbu maqola global tadqiqotlar asosida yozilgan bo'lib, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham qo'llanilishi mumkin. Kelajakdagi tadqiqotlar ushbu masalalarni batafsil o'rganishi zarur. Turizm sohasining izchil rivojlanishi mamlakat iqtisodiyoti, madaniy almashuv, xalqaro imij va hududlar barqaror rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu yo'nalishda mavjud muammolar – infratuzilma, xizmat sifati, raqamlashtirish, brending va ekologiya – tizimli yondashuv orqali hal qilinishi mumkin. Shu bilan birga, boy tarixiy meros, tabiiy resurslar, yoshlar salohiyati va raqamli texnologiyalar turizmni yangi bosqichga olib chiqish uchun katta imkoniyat yaratadi.

Turizmni kompleks rivojlantirish orqali mamlakatning iqtisodiy salohiyati oshadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi, milliy madaniyatning jahonda tanilishi kuchayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UNWTO World Tourism Barometer. – Madrid: World Tourism Organization, 2024. – Vol. 22. – 48 p. URL: <https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-world-tourism-barometer> (murojaat: 01.02.2025).
2. Gretzel U., Sigala M., Xiang Z., Ko Ch. Smart tourism: foundations and developments // *Electronic Markets*. – 2015. – Vol. 25, No. 3. – P. 179–188. DOI: 10.1007/s12525-015-0196-8.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida Farmoni (PF-6079). – Toshkent, 2020-yil 5-oktabr.
4. Azimova M.A. Andijon viloyati turistik imkoniyatlarini oshirishda mobil dasturlar ishlab chiqish: magistrlik dissertatsiyasi: 70530201 – Geografiya mutaxassisligi / Ilmiy rah. M.O. Gopirov. – Andijon: Andijon davlat universiteti, 2026. – [sah. soni].
5. Gutierrez I., Ferreira J.J., Fernandes P.O. Digital transformation and the new combinations in tourism: a systematic literature review // *Tourism Management Perspectives*. – 2025. – Vol. 49. – P. 101214. DOI: 10.1177/14673584231198414.
6. Madzik P., Falat L., Copus L., Valeri M. Digital transformation in tourism: bibliometric literature review based on machine learning approach // *European Journal of Innovation Management*. – 2023. – Vol. 26, No. 7. – P. 177–205. DOI: 10.1108/EJIM-09-2022-0531.
7. Chen X., Li L., Ling X. Research on driving factors of digital innovation in the tourism industry // *SAGE Open*. – 2024. – Vol. 14, No. 4. DOI: 10.1177/21582440241304537.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.